

QO'QON XONLIGINING ROSSIYA VA QO'SHNI MAMLAKATLAR BILAN ALOQASI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Zokirov Nozim Nasim o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046309>

Annotatsiya: Qo'qon xonligi qulay geografik sharoitda, karvon yo'llari ustida va dehqonchilik qadimdan rivojlangan hududda joylashganligi sababli taraqqiy etgan edi. Qo'qon shahri XVIII-XIX asr birinchi yarmida nafaqat xonlikning ayni paytda O'rta Osiyoning yirik shaharlaridan biri edi. Qo'qon xonligida keng tarmoqli hunarmandchilik sohasining rivojlanganligi uning qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalari o'rnatishga imkon yaratgan.

Kalit so'zlar: savdo-sotiq, karvon yo'llari, Umarxon, hunarmandchilik, qog'oz, Mo'yi muborak

Qo'qon xonligi qulay geografik sharoitda, karvon yo'llari ustida va dehqonchilik qadimdan rivojlangan hududda joylashganligi sababli taraqqiy etgan edi. Qo'qon shahri XVIII-XIX asr birinchi yarmida nafaqat xonlikning ayni paytda O'rta Osiyoning yirik shaharlaridan biri edi. Qo'qon shahri xonlikning siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaziga aylantirilgan. Xonlikda Qo'qon, Toshkent, Andijon, Namangan kabi yirik shaharlar mavjud bo'lib, ularda xo'jalik tarmoqlaridan hunarmandchilik sohasi keng ko'lamda taraqqiy topgan edi. Masalan: Qo'qonda hunarmandchilikning quyidagi turlari bo'lgan.

Qo'qon xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar boshdqa xonliklarga nisbatan kechroq boshlangan. Qo'qon xonligining Rossiyadan ancha olisda joylashganligi aloqalar o'rnatilishiga imkon bermagan. Vaholanki, Qo'qon xonligi O'rta Osiyo xonliklari, qo'shni Xitoy, Hindiston, Qirg'iz dashtlari bilan jadal diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari o'rnatgan. XIX asr boshlaridan Rossiya Qo'qon xonligiga katta qiziqish bilan qaray boshlagan. XVIII-XIX asrlarda Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish tanazzulga ketayotgan davrda Qo'qonda qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yila boshlangan. Bu tovar tayyorlash Samarqandlik qog'oz ishlab chiqaruvchi ustalarning Qo'qonga ko'chib kelishi bilan bog'liq. Buning natijasida Qo'qon Orol dengizidan Xitoygacha qog'oz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi monopoliyaga aylanib qolgan desak xato bo'lmas. Qo'qon qog'ozini Qoshg'ar, hattoki shimoliy Afg'onistonga ham olib borilgan. Qog'oz ustaxonasi Qo'qon shahrining Mo'yi muborak darvozasi orqasidagi maqbara yonida joylashgan. Qog'oz juvozi oddiy saroydan iborat

bo'lib, sathi 25-30 kvadrat metr, ayvonning bir tomonida juvozxona, boshqa tomonida qog'oz hamiri uchun katta moslama joylashgan. Usta o'z xalfalari yordamida bir kunda 300 varoq qog'oz tayyorlangan. Qo'qondan tashqari boshqa joylarda ham qog'oz ishlab chiqilgan. Ammo Qo'qon qog'ozi o'zining sifati va ko'pligi bilan ulardan ancha ustun bo'lgan. O'rta Osiyolik olimlar, tarixchilar, shoirlar o'z asarlarini Qo'qon qog'oziga yozganlar. Bu qog'ozlardan devonxonada ham keng foydalanilgan. Mahalliy qo'lyozma asarlar va turli xil diplomatik hujjatlar Qo'qon qog'ozida yozilgan. XIX asr boshlarida Toshkentda bo'lgan sibir kazaki Maksimov qog'oz Qo'qon va Toshkentda tayyorlanadi, deb yozgan edi. Qo'qon qog'ozining hajmi uzunligi 58 sm, eni 50 sm bo'lgan. Uning 240 varog'i bir bog' bo'lib, birinchi jahon urushi arafasida va boshlarida birinchi navi 6 rub., ikkinchi navi 4 rub. va uchinchi navi 3 rub. turgan. Qo'qonda ipakdan tayyorlangan, juda sifatli qog'oz ham bo'lgan. Ipak qog'ozi juda qimmat bo'lganligi uchun ehtiyoj kam bo'lgan. Ipak qog'ozi maxsus buyurtma asosida tayyorlangan. Qo'qon O'rta Osiyo xonliklari, Xitoy, Hindiston, Eron, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan karvon yo'llari orqali bog'langan bo'lib, xonlik ular bilan qizg'in savdo munosabatlariga kirishgan. Rossiyaning Qo'qon xonligi bilan savdo-siyosiy munosabatlari boshda O'rta Osiyo xonliklariga nisbatan biroz sust rivojlangan. Bu holatni esa xonlikning Rossiyadan anchagina uzoqligi va Toshkent bekligi orqali ajralib turishi bilan izohlash mumkin.

Rossiya bilan Qo'qon munosabatlari dastlabki davrlarda do'stona bo'lib, har ikki tomon bu aloqalardan manfaatdor edi. Qo'qon xonligi va Rossiya o'rtasidagi savdoiqtisodiy va siyosiy-diplomatik munosabatlar masalasi rus elchilari va sayyohlari hisobotlarida, hamda maxsus asarlarda o'z aksini topgan. Rossiyaning Qo'qon bilan aloqalari Sibir orqali amalga oshirilgan. 1806-yil 13-yanvarda Sibir inspeksiyasining Rossiya kommertsiya (savdo-sotiq) vaziri N.P.Rumyantsevga bergan ma'lumotida Qo'qonga savdo karvonini jo'natganligini xabar qilgan. Biroq, savdogar Qo'qonga yetib kelmasdan, Turkistondan orqaga qaytib ketgan. Navbatdagi Rossiyadan Qo'qonga jo'natilgan kalugalik savdogarlar Ivan va Akim Sveshnikovlar karvoni 1811-yilda Qo'qon xonligiga muvaffaqiyatli yetib kelishgan. Qo'qon xonligi bilan savdo-sotiqni birinchi marta yo'lga qo'yishga musharraf bo'lgan Ivan va Akim Sveshnikovlar rus hukumati tomonidan munosib taqdirlangan edilar. Rossiyadan savdo karvoni kelganligidan Qo'qon xoni Umarxon rus hukumatiga Sibir orqali erkin savdo munosabatlarini yo'lga qo'yishni taklif qilgan. Bu taklif Peterburg hukmron doiralari manfaatlariga mos kelganligidan foydalangan Aleksandr I uni qo'llab-quvvatlagan. Rossiya imperiyasi Qo'qon xonligi bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga alohida

ahamiyat berib, Qo'qon xonligidan keladigan elchilar va savdogarlarni himoya qilish yo'llari izlangan. O'rta Osiyo va Sibir munosabatlari bo'yicha yirik mutaxassis H.Ziyaevning ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaga kelgan Qo'qon xoni elchisi Shokirbek Qo'qonlik savdogarlarning Rossiya imperiyasida erkin savdo qilishlari hamda Qo'qon bilan Rossiya o'rtasida savdo aloqalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratish kerakligini bildirgan. Rus hukumati Rossiyadan O'rta Osiyoga jo'natilayotgan ekspeditsiya va elchiliklarga maxsus topshiriqlar bergan. Xususan, 1813 yili Sibir korpusi tarjimoni Filipp Nazarov maxsus topshiriqlar bilan, Qo'qonga, ya'ni Petropavlovskda Peterburgdan kelayotgan Qo'qon xoni elchisining o'ldirilishi natijasida kelib chiqqan mojaroni hal qilish maqsadida kelgan. F.Nazarovning 1813-1814 yillarda Qo'qon xonligiga qilgan sayohati natijasida, 1821 yilda "Записки о некоторых народах и землях средней части Азии" kitobi nashrdan chiqqan. Asar tarixiy-etnografik xarakterga ega bo'lib qo'qonliklarning Qoshg'ar, Xitoy, Xiva, Buxoro va Sharqiy Eron bilan savdo aloqalari haqida xabar beriladi. U Qo'qon xonining elchilarni qabul qilish marosimida ishtirok etib, qabul marosimi chog'ida Xitoy, Xiva, Buxoro va boshqa o'lkalardan kelgan elchilarini ko'rgan. F.Nazarov O'ratepa shahri haqida yozib, u yerda aholi loy (paxsa) uylarda yashab, xonadonlarida pux ro'mollar to'qiydi, deb e'tirof qiladi. Asarda O'ratepa aholisi turkmanlar, eroniylar, Buxoroga qarashli bo'lgan joylardagi ko'chmanchi arablar bilan savdo qilishadi, deb ta'kidlanadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib Qo'qon va Rossiya ikki davlat o'rtasida do'stona savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatilishidan manfaatdor bo'lgan. Manfaatdorlik hissi ular o'rtasida elchilik va savdo-sotiqning rivojlanishiga xizmat qilgan, deyish mumkin. Ammo, XIX asr boshlarida Rossiya bilan Qo'qon xonligi o'rtasida boshlangan do'stlik muhitidagi aloqalar asr o'rtalariga kelib dushmanlik kayfiyati bilan almashinadi. Rossiyaning O'rta Osiyo hududlarini egallab, so'ngra afsonaviy Hindistonga chiqish orzusi uni janub tomonga bosqinchilik yurishlarini boshlashga sabab bo'ldi. Rossiyaning O'rta Osiyo hududlariga dastlabki yurishi aynan Qo'qon xonligiga qaratilgan bo'lib, bu harakat xonlikning tugatilishi bilan yakun topgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Р.Р.Алимова. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари. Т. 2017. Б.94
2. Qo'qon tarixi, T., 1996
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.

4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.

<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>

5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi’s Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.

<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>

6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594

2021-yil,20-noyabr.–B.97-102

<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O’tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobob Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babob Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif’s Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobob Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to’g’risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. “Mirotus solikyn”(“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o’zlikni anglash va milliy-ma’naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobob Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to’g’risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific

and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ИLM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛЪ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИННГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижахон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5. Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 51-54.
24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 2.1 (2023): 51-53.
27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

